

ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ.

Кайыпназарова Шахсанем

Магистрантка 2 - го курса Каракалпакского государственного университета имени Бердаха по специальности «Методика преподавания социально-гуманитарных наук» (Основы духовности)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446906>

Благодаря независимости в Узбекистане строится правовое демократическое государство и гражданское общество. Система образования и профессиональной подготовки также радикально реформируется.

Образование нельзя отделить от воспитания, а воспитание от образования - это восточная философия жизни... фундамент нашего будущего будет создан в центрах знаний, другими словами, какими будут наши люди завтра, зависит от того, какое образование и воспитание получают наши дети сегодня.

Действительно, в эпоху глобальных перемен возрастает потребность в продвижении национальной идеи и образовании. Потому что темп изменений в жизни ускоряется. Это, с одной стороны, создает общие аспекты, удобства в рамках возможностей в сферах жизни разных народов, а с другой стороны, расширяется информационное пространство. Различные идеи, взгляды, технологии его продвижения, направленные на разные цели и интересы, стремятся достичь эффективности, повышая его "привлекательность" с целью влияния на общественное сознание и мышление.

В условиях глобализации попытки предотвратить различные чуждые и вредные идеи в виде "массовой культуры" и "информационных барьеров", "моральных угроз", которые не соответствуют основам национальной идеи, привить некоторым молодым людям настроение презрения к национально-культурному наследию и ценности, "противопоставлять молодежь и подрастающее поколение друг другу", проводить образовательные

Именно поэтому в нынешнюю эпоху продвижение национальной идеи является актуальным вопросом, в котором важно учитывать неразрывную связь образования и воспитанности и уделять ей особое внимание. Сегодня в нашей стране образование реализуется как идеология

узбекского общества, основанная на его основных концепциях и принципах.

Закон "Об образовании" в новой редакции, принятый 23 сентября 2020 года, основан на новом мировоззрении, разнообразных идеях и идеологиях, которые повышают уровень и потенциал образования человека, обладают независимым мышлением, культурой творческого подхода, подготовкой кадров нового поколения. важное место в области образования.

Его реализация требует, прежде всего, опираться на основы национальной идеи. Естественно, что национально-духовное наследие и ценности, а также ответственность и культура приобретения соответствующих навыков через знания, эффективное использование передовых достижений в области образования, которые в настоящее время достигаются в мире, определяются представителями нового поколения.

Они осуществляются, прежде всего, путем внедрения новых педагогических технологий в образование, обновления, модернизации его материально-технической базы;

во-вторых, широко используются возможности компьютера, информационные технологии. Это позволяет создавать и использовать интернет-систему, компьютер, электронную доску, электронные учебники. Изучению и знанию английского языка стало придаваться большое значение на уровне государственной политики;

в-третьих, были отброшены старомодные (традиционные) методы, практикуемые в области образования. Перешел на тестовую систему оценки знаний. Это дает возможность предотвратить даже некоторые негативные ситуации, которые существуют в сфере образования. Следует отметить, что, хотя в этой области сохраняются некоторые старомодные взгляды и молодежь, это служит дальнейшему обновлению системы образования;

в-четвертых, переход на двухступенчатую систему в подготовке кадров в системе высшего образования, внедрение одноступенчатой системы в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров, разработка норм действия института докторантуры и внедрение достижений и опыта странам мира в этом Это послужит дальнейшей модернизации образовательного сектора.

Следует принимать во внимание продвижение национальной идеи и наличие определенных проблем в системе образования. Это, прежде всего,

связано с эффективным внедрением основных концепций и принципов Национальной идеи в систему образования, путем более глубокого понимания Национальной идеи, ее убеждений и убеждения, достижения того, чтобы она стала верой каждого возраста. Потому что невозможно представить основы национальной идеи отдельно от системы образования. Но не у всех молодых людей одинаково высокое стремление к национально-культурному наследию и достижениям науки, познанию ее секретов;

во-вторых, существуют концепции образования без развилки с воспитанием. Сегодня образование является важным фактором обеспечения независимого развития нашей страны, что еще более очевидно в условиях, в которых продолжается борьба различных идеологий в условиях глобализации. Важно, что особое значение придается применению новых современных технологий в деятельности соответствующих учебно-воспитательных учреждений и других социальных институтов, научно-практического центра национальной идеи и идеологии, Центра пропаганды духовности, а также для того, чтобы идти в ногу со временем;

в-третьих, следует отметить, что цели и задачи Национальной идеи являются важной составной частью образования, важным условием его независимого демократического развития, развития гражданского общества.

В эпоху глобализации мир в сфере образования диктует, насколько необходимы достижения науки, использование технологий, а сфера образования требует проведения его на основе национально-культурных ценностей. В образовании – секуляризм, а в образовании – учет национальных духовных ценностей служит дальнейшему обогащению и обновлению нашей идентичности. Мы считаем важным, чтобы это также учитывалось при применении новых педагогических технологий в образовании.

Следует также учитывать, что в условиях глобализации возникают некоторые проблемы в сфере образования. В частности, в связи с глобализацией формирование нездорово выглядящих отношений через современные интернет-сети, противоречащее воспитанию при взаимодействии молодых людей на различных сайтах, не совпадает с национальными духовными основами воспитания.

Тот факт, что молодые люди имеют независимое мнение и мировоззрение, становится важным для формирования у них идеологического иммунитета против вредных и чуждых идей, а также для формирования культуры умения отвечать идеями на идею.

В заключение отметим, что процесс продвижения национальной идеи взаимодействует с образованием, оказывает прямое или косвенное влияние.

Во-вторых, важную роль в реализации задач построения демократического общества в нашей стране играет радикальная реформа образования и его модернизация.

В-третьих, в условиях глобализации меняются основные задачи учителя в педагогическом процессе. К его управленческой деятельности предъявляются новые требования. Управление - это включает в себя руководство, постановку задачи, обучение, помощь и поддержку, а также консультирование, наблюдение, требование, инструктаж. В продвижении национальной идеи и образовании важное значение имеют мнения мудрецов и мыслителей, опора на национальные духовные ценности нашего народа.

В-четвертых, изменения в образовательном процессе также ставят важную задачу перед студенческой молодежью. Они связаны с тем, что они могут искать, самостоятельно искать необходимые знания, собирать информацию и использовать их.

В эпоху глобализации в целом важно, чтобы процесс продвижения Национальной идеи и непрерывности образования отвечал требованиям, которые предъявляет Время, не отставал от него. Она играет решающую роль в реализации задач построения правового демократического государства и гражданского общества, созданных в нашей стране. В то время как достижения в области образования являются ключом к прогрессу в продвижении Национальной идеи, оригинальность в области образования гарантирует отклонение Узбекистана от пути независимого развития.

Использованная литература:

1. Munavvarov A.K Pedagogika, Toshkent, "O'qituvchi", 1996, 119-136
2. Tursunov I. Nishonaliev U. Pedagogika kursi: Darslik, Toshkent "O'qituvchi" 1997, 172-176
3. G'aybo'llaev N. va boshqalar Pedagogika, Toshkent, 2000, 38-46 boshqalar
4. Baranov S.P. va boshqalar Pedagogika, Toshkent, "O'qituvchi" 1990. 165-242 boshqalar

- 5.Savin N.V.Pedagogika,Toshkent, "O'qituvchi",1975, 171-198 boshqalar
- 6.Babanskiy YU.K va boshqalar.Pedagogika, Moskva 1998, 91-121-boshqalar.
- 7.BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
- 8.BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
- 9.II Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
- 10.IB Jollibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
- 11.IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan.Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
- 12.ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. атериалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
- 13.IB Jollibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Suistanble Development and Economics 1 (1 ..., 2017)
- 14.IB Jollibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015

